

Testosterona, *maxxings* e o ideal de virilidade nas redes

Nota Técnica 07.2026 - Junho de 2026

Julie Ricard (FGV/CNPq); Mario Aquino Alves (FGV/CNPq); Ergon Cugler de Moraes Silva (FGV/CNPq);

Principais achados

- Foram analisados conteúdos (2023–2026) em grupos do Telegram da machosfera, conspiração, política e neonazismo, evidenciando que os discursos sobre os *maxxings* e a “otimização” corporal masculina se organiza em torno de um ideal de virilidade que tem a testosterona como significante central.
- Essa dinâmica se apoia na conversão de padrões de beleza hegemônicos, inseguranças corporais masculinas em práticas pseudocientíficas; da exposição solar dos testículos (“sol nas bolas”) ao *looksmaxxing* facial, sustentadas pela autoridade de influenciadores que monetizam consultorias e suplementos.
- Os efeitos incluem o reforço de metas corporais inalcançáveis, a circulação de práticas de risco para o corpo e a saúde, e a articulação dessas comunidades com a venda de consultas, serviços e suplementos.

A “otimização” do corpo masculino tornou-se um eixo central de socialização nas comunidades da machosfera brasileira. Sob a aparência de conteúdo de autoaperfeiçoamento (treino, dieta e cuidados estéticos), circulam afirmações pseudocientíficas sobre testosterona e imperativos de atratividade que orientam decisões sobre o corpo, algumas aparentemente inofensivas, enquanto outras apresentam riscos reais à saúde. Com base na análise de conteúdos em comunidades do Telegram das esferas da machosfera, conspiração, política e neonazismo, entre 2023 e 2026, observamos a popularização de práticas variadas, de trends como o “sol nas bolas” a movimentos como o *looksmaxxing*, que convergem para um mesmo ideal de virilidade, articulado em torno da testosterona como medida de valor masculino. Essa desordem se apoia na autoridade performada de influenciadores que monetizam consultorias e suplementos e na conversão de inseguranças corporais em metas permanentes de “otimização”. Há implicações para a saúde pública, a regulação da venda de produtos de saúde e o enfrentamento da radicalização de gênero.

Uma definição operacional dos *maxxings*

Para os fins desta nota, entendemos os *maxxings* como um conjunto de práticas de otimização corporal masculina que circulam na machosfera e em ecossistemas adjacentes, organizadas em torno da premissa de que atributos físicos e, por extensão, o valor social e o chamado “valor sexual de mercado” do homem, podem e devem ser “maximizados”. O termo deriva do sufixo inglês -maxxing (de “maximizar”) e abrange desde o *looksmaxxing* (otimização da aparência, com ênfase em traços faciais como a mandíbula e a simetria) até variantes como o *gymmaxxing*, o *sunmaxxing*, o *dickmaxxing* e mais recentemente, o *ballsmaxxing*.

Sob uma perspectiva analítica, os *maxxings* articulam três elementos. Primeiro, uma ontologia da aparência herdada da *blackpill*, segundo a qual o destino sexual e social do homem seria determinado por características físicas em larga medida imutáveis (a genética, os ossos do rosto), o que instaura um regime de autoescrutínio e ansiedade corporal permanentes. Segundo, a testosterona como signifiante mestre: a virilidade é lida como uma propriedade bioquímica a ser elevada e “otimizada” por meio de rotinas, suplementos e intervenções. Terceiro, uma economia de soluções, em que cada insegurança produzida é também uma oportunidade de consumo.

Para fins operacionais, consideramos como conteúdo de *maxxings* as publicações que enquadram o corpo como projeto de otimização mobilizando um repertório de práticas variadas, inclusive pseudocientífico e extremo, sobre hormônios, estética ou saúde.

Resultados

1. A TESTOSTERONA ATRAVESSA UM CAMPO AMPLO E POROSO, DA MACHOSFERA AO CONSPIRACIONISMO

A busca pelo termo vernacular “testo” em nossa base recupera conteúdos que circulam em dois tipos de comunidades: machosfera e conspiracionistas. Entre os grupos de maior incidência figuram canais da machosfera, incluindo grupos de identidades masculinistas, autoaperfeiçoamento masculinista, misoginia e do nicho que funde criptomoedas e *blackpill*. Há também grupos de teorias da conspiração, em particular os anti-vacina, e alguns de esoterismo conspiratório. A testosterona é portanto um tema de interesse transversal e um vocabulário que transita entre a machosfera e a esfera conspiracionista.

A narrativa estruturante é a da testosterona como signifiante mestre da masculinidade: a alta testosterona é associada à virilidade, à dominância e ao valor social (o homem como “sexo dominante”), enquanto sua suposta queda é lida como falha ou feminização. A partir desse eixo organiza-se a lógica dos *maxxings*: o corpo é tratado como projeto permanentemente otimizável, em que cada traço, especialmente mandíbula e “linhas” do rosto, pode ser

“maximizado”, com práticas de baixo custo e fácil adesão, como o mewing, funcionando como porta de entrada.

Essas narrativas mobilizam um repertório pseudocientífico de “otimização natural” (a exemplo da alegação de que a exposição solar dos testículos elevaria a testosterona), tipicamente anti-farmacêutico e cético quanto à medicina convencional. Em parte das comunidades, soma-se a esse repertório um enquadramento esotérico-tradicionista, em que o vigor masculino é apresentado como herança ancestral a ser “recuperada”.

Sol nas bolas. Entre as práticas mais “leves” (menos perigosas, embora possam acarretar alguns riscos, como de queimaduras), a exposição solar dos testículos (“sol nas bolas”), apresentada como forma de elevar a testosterona. A prática aparece tanto em listas semi-irônicas de “coisas que todo homem deve fazer”, ao lado de banho gelado, no fap e dormir no chão, quanto em sua versão mais doutrinária, o *sunmaxxing*.

O repertório que a sustenta é tipicamente anti-farmacêutico e cético quanto à medicina convencional: nos grupos, a exposição ao sol é defendida contra o protetor solar (descrito como “bomba” de alumínio) e ancorada na autoridade de médicos midiáticos. Do ponto de vista científico, não há evidências robustas de que a exposição solar dos testículos aumente significativamente a testosterona, regulada por outro eixo fisiológico, equívoco que estrutura boa parte do discurso.

Comunidade da categoria 'Desenvolvimento pessoal masculinista', Fevereiro/2026

Otimização hormonal. Outra prática identificada é a "otimização hormonal". Utilizando linguagem científica associada à reposição de testosterona (um tratamento médico indicado em casos específicos), promete "otimizar" energia, foco, performance e virilidade. Clínicas e influenciadores direcionados a homens promovem sintomas vagos (cansaço, estresse, falta de motivação) como possíveis sinais de testosterona baixa, incentivando o homem a se testar por conta própria ([The Conversation, 2026](#); [National Geographic, 2025](#)).

Ballsmaxxing. Nos Estados Unidos/Europa, surgiu recentemente a trend do *ballsmaxxing*. Consiste em injeções de soro fisiológico na região do escroto ([OneFM, 2026](#)). Vale notar que efetuamos uma busca utilizando essa palavra-chave nos grupos da machosfera brasileira, e não encontramos publicações sobre o tema.

2. CORPO MASCULINO: A VIRILIDADE EXIGE *MAXXINGS*?

Se a testosterona é o eixo fisiológico da virilidade, é nos *maxxings* que sua expressão física se materializa. No plano da aparência, o *looksmaxxing* é a busca por "maximizar" a beleza física, com ênfase em traços faciais como mandíbula marcada e simetria. Uma das figuras mais conhecidas desse ecossistema é o influenciador norte-americano Clavicular (Braden Peters), que popularizou o termo e defende, entre outras práticas, o *bonesmashing*: golpear os próprios ossos faciais com um martelo para provocar microfraturas que, ao se reconstituírem, supostamente deixariam o rosto mais anguloso e "masculino". A justificativa mobilizada é uma leitura distorcida da chamada Lei de Wolff (a noção, do século XIX, de que o osso se remodelaria em resposta a estímulos mecânicos); na prática, a técnica não tem qualquer respaldo e pode causar desde edemas e lesões nervosas até desfiguração e dano permanente; incluindo um caso relatado de fratura atrás do olho que resultou em cegueira ([Ribeiro, 2024](#)). Ainda assim, "tutoriais" de *bonesmashing* já se popularizam desde 2023 no TikTok ([CBS News, 2023](#)).

Encontramos uma dezena de conteúdos fazendo referência a "*bonesmashing*" em grupos conspiracionistas e da machosfera. Algumas mensagens parecem fazer apologia à prática, enquanto outras abordam com ironia, ou dizendo diretamente que "isso não funciona". As mensagens também mencionam práticas tidas como menos extremas, como o "mewing" (postura de língua que prometeria redefinir o contorno mandibular). A circulação dessas práticas combina adesão sincera e irônica: discute-se a eficácia do "Dr. Mew" e a leitura de manuais ao mesmo tempo em que se zomba de quem as adota. A ideia central para ambos é que "ser bonito e ter jawline é o mínimo".

“

Amigo, bonesmashing e mewing é tudo o que o betabuck precisa

Comunidade da categoria 'Identidade masculinista', Setembro/2023

“

tipo nao inventa de fazer plastica nem bonesmashing (loucura do cacete)

Comunidade da categoria 'Identidade masculinista', Março/2025

Comunidades da conspiracionistas, Maio/2024 e Junho/2025

A premissa central ao *looksmaxxing* é de que a atratividade é objetiva, mensurável e passível de “maximização”, o que converte traços corporais (formato da mandíbula, simetria, composição corporal) em metas de otimização permanente. Soma-se a isso a narrativa de uma “crise da masculinidade” e de uma suposta queda generalizada da testosterona, que predispõe homens jovens a buscar soluções hormonais e estéticas.

Os conteúdos analisados mostram que, de forma geral, existe uma preocupação central na machosfera com padrões físicos, altamente associado ao conceito de “valor sexual de mercado”. Isso inclusive levaria a diferentes escalas de “incel”, indo do “truecel” ao “fakecel”, como sugere o meme abaixo.

No entanto, apesar de ser necessário, alcançar esse imperativo de atratividade, é também considerado, por si, insuficiente para “deixar a condição de beta”. Muitas mensagens têm o tom “deathpill”, ou seja, consideram um determinismo biológico que torna a situação “do beta” irreversível.

LOOKSMAXXING?? hahahaha, o incel beta sub5 copa tanto, mas tanto, que ele tá disposto a gastar rios de grana para ficar “bonito”, perder sua saúde, tempo, dinheiro, pessoas passando fome e você aí se importando com aparência.. é genético, maneirão... Agora vamos ao que

realmente importa na vida das mulheres, ****PIROCA GRANDE E DINHEIRO****, isso mesmo, vc não vai rosinha de príncipe aqui, pois oq importa mesmo na vida é apenas isso...

Comunidade da categoria 'Identidade masculinista', Novembro/2024

****_ _ Self-improvement é um dos maiores copes lixosos que o BETA SUB5 pode morder._ _****
Você vai se frustrar com a realidade brutal dos genes que gritam sobre sua pele, o homem que nasce cagado pela genética e tem um meio social lixo no seu ápice de desenvolvimento (infância e adolescência) com pobreza e falta de incentivo está fadado ao inferno terreno, apenas aceite, durma tranquilo, via sua vida de beta sub5 em busca de paz, o game não foi...

Comunidade da categoria 'Identidade masculinista', Janeiro/2025

Outras, apontam para a necessidade de desenvolvimento pessoal para além do físico.

Simplesmente brutal. O beta não entende. Ser bonito e ter jawline É O MÍNIMO para conseguir colher. O "chad" com jawline além da beleza passou a vida trabalhando, estudando, viajando, tendo experiências reais enquanto o beta fica no quarto chupando o dedo. Mesmo que o beta dê um looksmaxxing na lata, isso não vai repor a falta de experiências e virtudes dele. O que realmente acontece depois de tanto esforço é que ele fica naipa "coach nerd sedutor" - nota 6...

Comunidade da categoria 'Identidade masculinista', Abril/2024

De forma geral, a premissa *blackpill* da imutabilidade genética coexiste, em tensão, com um repertório de autoaperfeiçoamento. A circulação desses conteúdos vale-se de uma gramática própria. A ironia e o "esquizopostar" (postagem deliberadamente caótica e jocosa) operam como camuflagem e motor de engajamento, dificultando distinguir adesão de deboche. Reações em emoji funcionam como marcadores de afiliação, com destaque para o moai (🗿), que sinaliza a persona estoica e "sigma".

Vale notar que parte do material de *looksmaxxing* analisado provém de grupos retirados do ar, já seja por circulação de pornografia, ou por 'descumprir as leis brasileiras', segundo pop-up explicativo do próprio Telegram.

invocando o Sol Invictus e uma Antiguidade idealizada. O próprio nome do principal canal do termo “testo” remete ao mito “hiperbóreo”, caro ao esoterismo de extrema-direita.

Essa articulação aflora de forma em marcadores como o número “1488” ([código neonazista consagrado, as “14 palavras” somadas ao “88”, isto é, “HH”](#)) inserido em uma publicação sobre procedimentos estéticos, e em respostas como “só não miscigenar” a perguntas sobre como obter um rosto mais simétrico (Imagem 2). A otimização do corpo coexiste e articula, nesses casos, com repertórios raciais.

Imagem 2. Publicação sobre procedimentos estéticos e mewing em que se insere o código neonazista “1488”.

Fonte: Elaboração própria (2026).

Implicações para o ecossistema informacional, as políticas públicas e a democracia

As implicações são, antes de tudo, sanitárias. A circulação de pseudociência hormonal e de práticas de risco (da exposição genital ao sol, potenciais danos dermatológicos e outros efeitos adversos ainda pouco estudados), ao uso por conta própria de substâncias e suplementos; favorece a automedicação, em descompasso com o acompanhamento profissional, e reforça a insatisfação e a dismorfia corporal entre homens.

Em seguida, há implicações regulatórias: a oferta de consultorias de “otimização” sem base científica e a promoção de suplementos em ambientes semifechados tensionam a fiscalização sanitária e o controle da publicidade de produtos de saúde, em uma zona cinzenta de difícil alcance pelas autoridades.

Por fim, e talvez o mais relevante para o debate democrático, o ideal de virilidade pode funcionar como porta de entrada: o engajamento com conteúdos aparentemente inócuos de saúde e estética masculina aproxima audiências das visões de mundo da machosfera e, em certos nós, de imaginários etnonacionalistas e neonazistas. A porosidade entre machosfera, biohacking e negacionismo, somada à resiliência das comunidades, indica que o enfrentamento dessa desordem exige uma resposta integrada, que articule alfabetização em saúde, políticas de gênero e moderação de plataformas.

Metodologia

As notas técnicas do Desinfo.Pop utilizam uma metodologia mista, baseada em extração de dados do Telegram, análise crítica de discurso dos conteúdos e aplicação do "Ciclo de Desordem Informacional" sob uma perspectiva materialista. A extração dos dados foi realizada por meio da ferramenta TelegramScrap (Silva, 2023), utilizando a API do Telegram via biblioteca Telethon para coletar conteúdos de grupos e comunidades abertos da machosfera, de teorias da conspiração, do campo político e do espectro neonazista, respeitando a LGPD. Os grupos monitorados estão classificados em categorias temáticas ("Machosfera", "Antivacinas", "QAnon", "Nova Ordem Mundial", etc.). Para a presente análise, foram selecionadas exclusivamente as publicações que mencionam termos relacionados aos *maxxings* e à otimização corporal masculina¹. A partir desse recorte, combinamos a leitura qualitativa dos conteúdos com indicadores de volumetria e de incidência por grupo, que orientam os achados apresentados a seguir.

Diferentemente do objetivo estritamente quantitativo de outras notas do Laboratório, esta partiu de uma abordagem exploratória, orientada menos à mensuração da extensão do fenômeno do que à sua inteligibilidade; isto é, a tornar visível como o ideal de virilidade é socializado, monetizado e articulado a outros ecossistemas de desordem informacional. Os indicadores de volumetria e de incidência por grupo são mobilizados como evidência de saliência e de porosidade entre comunidades, não como estimativas estatísticas representativas.

A análise crítica do discurso foi aplicada para identificar estratégias retóricas, construção de narrativas e posicionamentos ideológicos presentes nas mensagens. Esta abordagem permitiu examinar como os discursos são estruturados para legitimar determinadas visões de mundo e mobilizar audiências específicas, revelando as relações de poder subjacentes às narrativas analisadas. O mapeamento sobre o tema seguiu o "Ciclo da Desordem Informacional" (Ricard

¹ Palavras-chave utilizadas: looksmaxxing; mewing; biohacking; testosterona; otimização hormonal; "sol nos testículos"; "sol nas bolas". Termos testados sem resultados relevantes: vigorexia; ballsmaxxing.

et al., 2025) sob perspectiva materialista, organizando os achados em quatro dimensões: fatores contextuais que facilitam a desordem informacional, agentes com interesses próprios que produzem e disseminam as narrativas, narrativas intencionais propagadas usando técnicas variadas e implicações para o ecossistema informacional, as políticas públicas e a democracia.

Mais detalhes sobre a metodologia: <https://desinfopop.org/como-atuamos/>

Referências

- Ricard, J., Yañez, I., & Hora, L. (2025). A Framework for Information Disorder: Modeling Mechanisms and Implications Based on a Systematic Literature Review. arXiv preprint arXiv:2504.12537.
- Silva, E. C. de M. (2023). **TelegramScrap**: A comprehensive tool for scraping Telegram data. Available at: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2412.16786>.